

Argentina y Ambiente 2015

Libro de Resúmenes del
II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
y
II Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental

SACyTA
Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental
Editorial
Buenos Aires (Argentina)
2015

Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental

Argentina y ambiente 2015 : libro de resúmenes ; compilado por María Dos Santos Afonso ; Rosa M. Torres Sánchez. - 1a ed volumen combinado. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental, 2015.

Memoria USB, Book app for Android

ISBN 978-987-46096-0-1

1. Ciencias Medioambientales e Ingeniería. 2. Ecología. 3. Ciencias Químicas. I. Dos Santos Afonso, María, comp. II. Torres Sánchez, Rosa M., comp.

CDD 577

ISBN 978-987-46096-0-1

Argentina y Ambiente 2015

María dos Santos Afonso

Rosa María Torres Sánchez

Editores

SACyTA
Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental
Editorial
Buenos Aires, Argentina
2015

Argentina y Ambiente 2015

Comité Organizador

PRESIDENTE: Rubén J. Lombardo (UBA)

VICEPRESIDENTE: Haydée N. Pizarro (UBA)

SECRETARIA: Anita Zalts (UNGS)

TESORERA: Ana María Celeda (SEGEMAR)

Vocales

María Mar Areco (UNSAM)

Elena Basaldella (CIC)

Roberto Candal (UNSAM)

Gustavo Curutchet (UNSAM)

Laura Dawidowski (CNEA)

Paula de Tezanos Pinto (UBA)

María dos Santos Afonso (UBA)

Mariela A. Fernández (CETMIC)

Alejandra M. Fernández Solarte
(CETMIC)

Martin Graziano (UBA)

Irina Izaguirre (UBA)

Renata Menéndez Hellman (UBA)

Elsa Meinardi (UBA)

Gabriela Lagorio (UBA)

Rubén Quintana (UNSAM)

Carmen Sabio y García (UBA)

Laura Sánchez (SEGEMAR)

Rosa M. Torres Sánchez (CETMIC)

Diana Vullo (UNGS)

Degradación foto-Fenton solar de un herbicida a pH próximo al neutro

Solar photo-Fenton degradation of an herbicide at near neutral pH

L.O. Conte, A.V. Schenone y O.M. Alfano

Inst. de Desarrollo Tecnol. la Industria Química (INTEC), Univ. Nac. del Litoral y Consejo Nacional de Invest. Científicas y Técnicas. Sta. Fe, Argentina. aschenone@intec.unl.edu.ar

La utilización de sales férricas/ferrosas en la reacción foto-Fenton homogénea presenta, como principal limitación, el estrecho rango de pH para su aplicación (para pHs superiores a 3, el Fe(III) precipita en forma de hidróxidos). El Fe(III) puede acomplejarse con diferentes ligandos orgánicos. Estos complejos generalmente presentan mayores coeficientes de absorción molar en la región UV-Visible que los acu-complejos, y estabilizan el Fe(III) en solución aún a pHs próximos a la neutralidad.

Se presenta un estudio teórico y experimental asociado a la degradación foto-Fenton solar del herbicida ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) en medio acuoso. Inicialmente, se propuso un modelo cinético derivado de una secuencia de reacción utilizando el ferrioxalato como fuente de hierro y condiciones de pH = 5 (pH natural de un efluente que presente entre 20 y 30 mg L⁻¹ de 2,4-D).

Se obtuvieron las expresiones de velocidad de reacción del ácido 2,4-D, 2,4-DCP (principal intermedio de reacción: 2,4-diclorofenol), peróxido de hidrógeno (HP) y del ion oxalato (Ox). Luego, a partir del modelo propuesto y los datos experimentales, se estimaron los parámetros cinéticos asociados aplicando un procedimiento de regresión no lineal (ensayos reactor de laboratorio¹). Para todos los ensayos se empleó 30 mg L⁻¹ 2,4-D, 3 mg L⁻¹ Fe y una relación molar Ox/Fe de 10.

El modelo cinético validado, se empleó para predecir las variaciones temporales de concentraciones del 2,4-D, 2,4-DCP, HP y Ox en un reactor solar (6.1 L) a escala planta piloto, que se encuentra dentro de un sistema de recirculación compuesto por una bomba centrífuga de alta velocidad de flujo y un tanque de almacenamiento². Aquí fue necesario resolver en forma simultánea los balances de materia y energía asociados, simulando además la radiación solar incidente (difusa y directa) sobre el reactor aplicando el código computacional SMARTS2.

En todos los ensayos se logró la destrucción completa del 2,4-D y del 2,4-DCP en sólo 75 y 120 min de reacción, respectivamente. Más aún, se observó una reducción del % de inhibición de *Vibrio fischeri* (parámetro asociado a la toxicidad del efluente) para 90 min, siendo mínimas para $t = 120$ min (8,1 y 20,9 %, para $R = 28.5$ y $R = 50$, respectivamente).

Cabe resaltar además la influencia marcada de la radiación sobre el proceso. Para las condiciones de máxima radiación incidente ($q_{Tot}^{inc} = 1.26 \times 10^{-7} \text{ E cm}^2 \text{ s}^{-1}$) y empleando la menor concentración de agente oxidante ($R=7$) se alcanza la mayor conversión del herbicida para 30 min, y la destrucción completa del mismo en tan sólo 60 min.

Palabras clave: foto-Fenton, 2,4-D, ferrioxalato, reactor solar.

Referencias: 1. Schenone, A., Conte, L., et al. Modeling and Optimization of Photo-Fenton Degradation of 2,4-D Using Ferrioxalate Complex and Response Surface Methodology (RSM). *J. Environ. Manag.* 155 (2015) 177-183. 2. Conte, L., Farias, J., et al. Photo-Fenton degradation of the herbicide 2,4-dichlorophenoxyacetic acid in laboratory and solar pilot-plant reactors. *Ind. Eng. Chem. Res.* 51 (2012) 4181-4191.

AA
2015

ARGENTINA Y AMBIENTE

*II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental, y II
Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología
Ambiental. FCEyN, UBA, Ciudad de Buenos Aires 01- 04/12/2015*

CERTIFICADO de Expositor Oral

El Comité Organizador certifica que:

Conte, Leandro

*realizó la exposición del trabajo: Degradación foto-Fenton solar de un herbicida a pH próximo al neutro de
los autores: L.O. Conte, V. Schenone y O.M. Alfano, en la sesión del área correspondiente.*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rubén Lombardo', written over a light-colored rectangular background.

Presidente
Lic. Rubén Lombardo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anita Zalts', written over a light-colored rectangular background.

Secretaria
Dra. Anita Zalts